

TA’LIM VA O’QITISH MAZMUNI

Janabaeva Nasiba Bayrambay qizi

Toshkent davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi

Raxmatova Firuza Maxsudjanovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Energiya mashinasozligi va kasb ta’lim”

kafedrasi katta o’qituvchi

Annotatsiya Mazkur maqolada ta’lim va o’qitish mazmuni tushunchasining ilmiy asoslanishi, ularning mazmuni va mohiyati, asosiy funksiyalari haqida o’rganilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim mazmuni, o'qitish mazmuni, mohiyati, malaka, suhbat.

Kirish Ta’lim – bilim berish, malaka va ko‘nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta’lim jarayonida ma’lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta’lim tor ma’noda o’qitish tushunchasini anglatadi, lekin u faqat turli tipdagi o‘quv yurtlarida o‘qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda ma’lumot berish jarayonini ham bildiradi. Ta’lim inson intellektiga yo‘nalgan bo‘lib. unga dunyo haqidagi bilimlar tizimini shakllantirish imkonini beradi. Shu nuqtai-nazardan qanday bilimlar unga kirishi ta’lim mazmuni uchun ahamiyatlidir. Ta’lim mazmuni - bilim, mahorat va ko'nikmalar tizimi bo'lib, ularni egallash insonga hayotda va mehnatda o'zini realizatsiya qilish uchun asos yaratadi. [1, B. 74] Ta’limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma’lumotga bo‘lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta’lim haqidagi pedagogik g‘oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida Ta’limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o‘zgarib borgan (qarang Pedagogika). Ta’lim mazmuni uning maqsadiga muvofiq, ijtimoiy shart-sharoit, fan va texnika, san’at holati va shu kabini hisobga olgan holda belgilanadi. Kasb-hunar kollejlari, o‘rta maxsus va oliy o‘quv yurtlaridagi Ta’limning

mazmuniga umumiy ma’lumotdan tashqari muayyan kasb va mutaxassislik uchun zarur bo’lgan maxsus bilim, malaka va ko’nikmalar ham kiradi. Ta’lim mazmuni o’quv reja va dasturlari, darslik va boshqalarda yoritiladi. Ta’limda qo’yilgan maqsadga erishish uchun turli metod, vosita, tashkiliy tizim va shakllar (ma’ruza, suhbat, tajribalar o’tkazish, ko’rgazmali qurollarni qo’llash, kuzatish, mashq va shu kabi)dan foydalaniladi. O’quv jarayonida texnik vositalar (kino, televideniye, radio, kompyuter, EHM va boshqalar)ni keng qo’llash ta’lim metodini ishlab chiqishga katta ta’sir ko’rsatadi.

Ta’lim mazmuni mohiyatining tahlili turli yondashuvlar bilan aniqlanadi. Bilimga yo’nalgan yondashuvda bilim butun tarixiy tajriba davomida to’plangan inson ma’naviy boyligining natijasi sifatida e’tibor markazida bo’ladi. Bunday yondashuvning ba’zi salbiy taraflari bor. Bilim absolyut darajaga ko’tariladi, shaxs esa ikkinchi planga o’tadi. Bu akademizmga, bilimlar ilmiy yadrosining reglamentlanishiga olib keladi. Ta’lim rivojlanishining zamonaviy bosqichi ta’limni insonparvarlashtirish g’oyasini va ta’lim mazmunining mohiyatiga shaxsga yo’nalgan yondashuvni ilgari surdi. Bunday yondashuvda e’tibor markazida shaxs

bo’ladi. Shaxsga yo’nalgan yondashuv realizatsiya qilinganida shaxsning ta’limiy, ma’naviy, madaniy va hayotiy ehtiyojlari qoniqtiriladi. Shaxsga gumanistik munosabatda bo’lish, shaxs individualligi va uning o’z-o’zini realizatsiya qilish imkoniyatlari birinchi o’ringa chiqadi. Shaxsga yo’nalgan yondashuv insonning bir butunligini, uning tabiiy, ijtimoiy va madaniy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’nalgan.

O’qitish - ta’lim olishning asosiy yo’li bo’lib, u o’quv muassasalarida va amaliy faoliyat davomida pedagoglar rahbarligida bilim, mahorat va ko’nikmalarni egallashning maqsadga yo’naltirib tashkil qilingan, reja bo’yicha va muntazam ravishda amalga oshiriladigan jarayondir. [1, B. 79]

O’qitish mazmuni - pedagogik asoslangan va mantiqiy tizimiylashtirilgan, o’quv dasturlarida bayon qilingan, pedagog-o’qituvchi faoliyatining va o’qiyotganlarning bilim olish va amaliy faoliyatining mazmuni bo’lgan o’quv informatsiyasi va masalalar, topshiriqlar va mashqlar majmuidir. O’qitishning asosiy

funksiyasi - ijtimoiy madaniyat mazmunini saqlash, qayta tiklash va rivojlantirish uchun yosh avlodga uzatishdir. Shu sababli o'qitish mazmuni ijtimoiy tajribani o'quvchi egallashi nuqtai-nazaridan kelib chiqib tuziladi. Ular: a) tabiat, jamiyat, texnika, texnologiya, inson, uning faoliyati haqidagi bilimlar; b) faoliyatning ma'lum usullarini amalga oshirish tajribasi; bu tajriba bilimlar bilan birga shaxs ko'nikmalari va mahoratida o'z aksini topadi va shaxs tomonidan amaliy faoliyatga ko'chiriladi;

c) o'quv-ilmiy faoliyatning alohida intellektual protseduralarida mujassamlashgan ijodiy faoliyat tajribasi; d) o'qituvchi va talabalar orasidagi o'zaro ta'sir davomida mavjudlikka bo'lgan hissiy-qadriyatli munosabat tajribasi.

O'qitish mazmuni:

- o'qitish mazmuni ijtimoiy-jamoaviy jarayonlar va jamiyatning ehtiyojlari bilan belgilanishini;

- bu jarayon bir butun pedagogik jarayon tarkibiga kiruvchi ta'lim, tarbiya va rivojlanish jarayonlari bilan bog'liqligini;

- o'qitish o'qiyotganlaning real o'quv imkoniyatlariga bog'liqligini;

- o'qitish jarayoni u kechayotgan tashqi sharoitlarga bog'liqligini;

- dars berish va bilim olish yagona o'qitish jarayonida o'zaro bog'langanligini;

- o'qitish mazmuni jamiyat ehtiyojlarini, fan rivoji darajasi va mantiqini, real o'quv imkoniyatlarini o'zida aks ettiruvchi masalalarga bog'liqligini;

- o'quv faoliyatini rag'batlantirish, tashkil va nazorat qilish metodlari va vositalarining o'qitish masalalar va mazmuniga bog'liqligini;

- o'qitishni tashkil qilishning shakllari o'qitish vazifalari, mazmuni va metodlariga bog'liqligini hisobga oladi.

Kasbiy maktabda o'qitish va ta'lim mazmuni kasb-hunar kollejlari va oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining kasbiy bilim mahorat va ko'nikmalarining tizimida o'z ifodasini topadi, u erda kasbiy bilimlar o'qiyotganlar ongida tushunchalar, qonunlar, qonuniyatlar, prinsiplar, nazariyalar tizimining aks etishida o'z ifodasini topadi. ular kasbiy faoliyatning ilmiy-nazariy asoslarini, uni amalga oshirish sharoitlari, omillarini hamda rivojlanish istiqbollari ochib beradi. Bilimlar dunyoqarashlarga va inonishlarga, xodimning atrofdagi borliqqa bo'lgan munosabatiga ta'sir qiladi. Kasbiy

o'qitish mazmunining bir qismi sifatida bilimlar talabalarni kasbiy faoliyatni bajarishga yo'nalishini taminlaydi. Kasbiy mahorat deganda o'quv va ishlab chiqarish sharoitlarida mutaxassislik bo'yicha mehnat faoliyatini anglab tez va aniq bajarish qobiliyati tushuniladi. Mutaxassislik bo'yicha muayyan mehnat faoliyatini maqsadga muvofiq rostdash uchun talabalar intellektual, bilimiy, umumo'quv va amaliy mahoratlarining murakkab tizimini egallashlari zarur. Kasbiy ko'nikmalar deganda ko'p marta qayta takrorlashlar natijasida avtomatlashtirilgan tarzga yetgan kasbiy faoliyatni bajarish bilan bog'liq bo'lgan amallar tushuniladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Ta'lim mazmuni vaqt talabi, ilmiy bilim rivojining darajasi va mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda o'zgaradi. O'qitish mazmuni o'qiyotgan qanday bilim, amaliy malaka va ko'nikmalarni, qanday insoniy sifatlar va qadriyatlarni egallash, kerakligi nuqtai-nazarida kelib chiqib tuziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Daminov O.O: Kasbiy pedagogika -T.; Adabiyotlar uchquni, 2018.-256b
2. To'xliyev B., M.Shamsiyeva., T.Ziyodova.'zbek tili o'qitish metodikasi.Toshkent.Alisher navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. -18b
3. Qodirov M., Ne'matov., Abduraimova., Sayfullayeva R., Mengliyev B.,Ona tili:Umumta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik.-T.:2019. -107- 6